

D. DIEGO DE PEÑALOZA

DOÑA MARÍA LEONARDA.

Romance de los amorosos sucesos de estos
dos finos amantes.

PRIMEBA PARTE.

Rompa la vaga Region
ese elemento, que manda
lenguas al clarin sonoro,
que siempre en voz de la fama,
y el éco de su armonia
con alegres consonancias
á Climas estraños llegue,

para que notorio haga
el mas singular suceso,
y historia mas celebrada,
que se ha oido, ni se ha visto,
ni escriben plumas humanas.
Y porque duda no quede,
es preciso declarar

para lo cual pido y ruego,
 que me dé favor y gracia
 á la virgen del pilar,
 Madre de Dios Soberana.
 En la ilustre Zaragoza,
 á quien del Ebro las aguas
 bañan con claros raudales
 sus invencibles murallas,
 á donde la virgen pura,
 nuestra Madre, y Abogada,
 que es la virgen del Pilar
 tiene su Divina Casa,
 pues se apareció gloriosa
 en esta lucida Patria
 á el Apóstol Santiago,
 diciendo, que le labrara
 su casa de Adoracion:
 en donde la veneraran,
 para que allí esta Señora
 sus maravillas obrara.
 En fin en esta Ciudad
 que yo deho mencionada,
 vivia un gran Caballero
 de esclarecida prosapia,
 y noble genealogía,
 llamado D. Juan de Lara,
 con su muy querida esposa
 Doña Maria Leonarda,
 los cuales en dulce union
 se querian, y estimaban,
 y del feliz Matrimonio
 el Cielo les hizo gracia,
 y les dió un Angel por hija,
 de las mugeres la gala,
 que por su hermosa belleza,
 y perfecciones tan raras
 era hechizo de las Diosas,

y otra Elena robada,
 el crimen del dios Cupido,
 y de Flora semejanza,
 que si Venus mereció
 aquella hermosa manzana,
 que se apareció en la mesa
 donde las Diosas estaban,
 tambien esta hermosa Niña
 mereció que la adoraran
 los mas nobles Caballeros
 de mas bizarria, y fama,
 como lo dirá la letra,
 que aqui al presente se canta.
 Llamabase esta Señora
 Doña Maria Leonarda,
 pues le pusieron los mismos
 nombres de su Madre amada.
 Criáronla con regalo,
 con muchas joyas, y galas,
 asistida de Doncellas,
 que la traian en palmas,
 dándole gusto sus Padres
 siempre en lo que deseaba.
 Y asi que llegó á cumplir
 en su dulce, y tirana infancia
 quince Abriles su belleza,
 la pretendian con ansia
 los mas nobles caballeros,
 y desvelados andaban,
 siendo lince de sus rejas,
 como de su calle guardas,
 ofreciéndose rendidos
 á sus bellisimas plantas
 cantándole muchos versos
 y primorosas tonadas,
 pero su esquivéz altiva
 á todos los despreciaba,

mostrándose mas cruel,
 mientras mas la laureaban,
 pero con mayor empeño,
 entre todos se señala
 con amorosos extremos
 un caballero que llaman
 D. Diego de Peñaloza,
 y fué cosa, que le agrada
 á esta copia de belleza
 pues dejando el ser ingrata
 correspondió á sus favores,
 y de secreto se hablaban:
 y el uno á el otro se dieron
 de casamiento palabra,
 y estando para pedirla
 á sus Padres lo dilata
 por ciertos inconvenientes,
 y cosas que precisaban,
 á cuyo tiempo otro amante,
 que por esta niña andaba,
 que era D. Martin de Soria,
 caballero de importancia,
 se anticipó, y á su Padre
 se la pidió con mil ansias,
 haciéndole mil promesas,
 y prometiendo dotarla
 en cincuenta mil ducados,
 y otras prendas vinculadas.
 Y discurriendo D. Juan
 seria cosa acertada,
 se la ofreció con testigos
 debajo de su palabra,
 y D. Martin muy contento,
 viendo que sus esperanzas
 llevaban buenos principios
 para lo que deseaba,
 se despidió muy contento

y D. Juan se fué á su casa,
 llamó á su hija, y le dijo
 con amorosas entrañas:
 Has de saber hija mia,
 como te tengo tratada
 de casar con D. Martin
 de Soria, y le tengo dada
 la palabra con testigos,
 y en ello no ha de haber falta,
 mira lo que me respondes,
 si es cosa, que á ti te agrada.
 Respondió Doña Maria
 resuelta, y determinada
 diciéndole: Señor Padre,
 no importa, que esa palabra
 (sin saber mi voluntad)
 no obliga á cumplir en nada,
 que no siendo yo gustosa,
 será fuerza quebrantarla.
 D. Diego de Peñaloza
 es quien conmigo se casa,
 y si lo llega á saber
 lo que con D. Martin pasa,
 será cosa, que le quite
 la vida sin mas tardanza,
 con que asi, para evitar
 la resulta de esta causa
 despida usted á D. Martin,
 antes hoy, que no mañana,
 que con él no lie de casarme,
 aunque pedazos me hagan.
 El padre lleno de enojo,
 encendido en ira y rabia
 ha dicho: Como traidora,
 me respondes demasiada?
 No ves, que ese hombre es pobre?
 Y ella entonces replicaba:

Por eso que yo soy rica,
 y le supliré la falta.
 Viendo D. Juan, que su hija
 con razones no se ablanda,
 la encerró en un cuarto sola
 sin quererle dar ni aun agua.
 Túvola allí un día entero,
 y á la noche la sacaba,
 y llevándola á la mesa,
 á su lado la sentaba,
 y despues de haber cenado
 comidas muy regaladas,
 dijole: hija querida,
 por Dios el gusto me hagas
 de querer á D. Martin,
 que os estimaré en el alma:
 No quieras, hija querida,
 no permitas prenda amada,
 que yo quede desairado,
 por faltar á mi palabra,
 porque como falte á ella,
 serán mis congojas tantas,
 que muera de pesadumbre
 solamente por tu causa.
 Respondió Doña Maria:
 porfias son escusadas;
 Señor, esa pesadumbre
 usted es quien quiere buscarla,
 porque yo no se la doy,
 ni tal cosa imaginara;
 D. Diego de Peñaloza
 es quien conmigo se casa,
 que á D. Martin aborrezco,
 sin que otra novedad haya.
 Esto que ha oido D. Juan,
 sacó un puñal de la baina,
 y al tiempo de ir á tirarle

llegó su esposa, y lo abraza,
 poniéndose por delante
 las doncellas, y criadas.
 Salió su hija huyendo,
 y él dijo: Traidora, anda,
 que te juro por quien soy,
 de hacer una accion tan rara,
 que ni D. Martin te lleve,
 ni Peñaloza te valga.
 Asi estuvo aquella noche,
 discurrendo modo y traza
 para reducir su hija,
 que hiciese lo que le manda;
 discurreió (¡qué tirania!)
 la crueldad mas inhumana,
 que se ha oido, ni se ha visto
 en todo quanto el sol tapa,
 que fue llevarla á los Montes,
 y en un árbol amarrarla,
 y si no se reconviene,
 dejársela allí ó matarla.
 Púsolo en ejecución,
 y antes que rompiese el Alba
 de su casa la sacó
 en un caballo á las áncas,
 diciéndole que á un convento
 iban á depositarla.
 Por fin, se metió en los montes
 por los cerros y cañadas,
 hasta que en el mas oculto
 sitio, que se le antojaba,
 que aun apenas se podia
 hacer existencia clara
 si era noche, ó era dia,
 por la espesura de ramas,
 de árboles, pinos, y encinas
 laureles, olmos, y palmas.

Se desmontó del caballo,
 y en un árbol amarrada
 le dejó muy afligida,
 y de allí se retiraba.
 Sentóse sobre una peña,
 para que rató pasara,
 y volver á requerirlas
 por ver que razon le daba;
 pero dormido al instante
 quedó sin que despertara,
 hasta que la luz del dia
 cubriera la obscura capa
 de las funestas tinieblas
 de la noche en sombras pardas.
 Despertó despavorido,
 y procurando buscarla,
 ó por permission del Cielo,
 ó por su fortuna infausta,
 no pudo encontrar el sitio
 donde la dejó amarrada.
 Aqui fueron los lamentos,
 los llantos, y las plegarias,

que el caballero hacia
 á Dios por su hija amada.
 Viendo que por diligencias,
 que hacia no le encontraba,
 y aunque queria dar voces,
 no podia pronunciarlas,
 porque el grande sentimiento,
 y pena, que le cercaba,
 con el dolor, los sentidos,
 y la voz se le embargaba.
 Pues miren como estaria
 aquella hermosa diana
 amarrada en aquel árbol
 de noche entre aquellas matas,
 que para perder las vidas
 poco á los dos les faltaba.
 En donde los dejaremos
 entre congojas, y ánsias,
 que en otra segunda parte,
 si al auditorio le agrada
 promete José Francisco
 decir lo demas que falta.

SEGUNDA PARTE

DE

D. DIEGO DE PEÑALOZA.

Ya dije, como en el monte,
 entre ánsias y congojas,

amarrada en aquel árbol
 quedó aquella hermosa Rosa,

y su padre la buscaba
 todo lleno de zozobras,
 y no pudiendo encontrarla,
 á si mismo se desdora,
 reconociendo su yerro,
 y á veces un puñal toma
 para quitarse la vida,
 sin tener misericordia;
 pero le detiene el brazo
 la pasion mas amorosa
 de su hija, que la siente
 mas que á su misma persona,
 y vivo puede buscarla,
 lo que muerto no era cosa.
 Y asi que amaneció el dia,
 de nuevo á buscarla torna:
 pero no la pudo hallar,
 por mas que con cuidadosas
 diligencias registraba
 las mas ocultas alcobas,
 y perdida la paciencia
 y las esperanzas todas,
 á su casa se volvió,
 y á su muy querida esposa
 llorando le refirió
 su desgracia lastimosa,
 la cual anegada en llanto,
 fueron tantas las congojas,
 las angustias y fatigas
 de aquella noble Señora,
 que no hay lengua que las diga,
 pues confunden la memoria;
 y sin detenerse un punto
 convocan luego á la hora
 veinte hombres que la busquen
 con prontitud presurosa,
 con ellos vá D. Martin

por cabo de aquella escolta,
 D. Juan de Lara llorando
 su pérdida tan notoria.
 Pero asi como salieron,
 Doña Maria su esposa,
 para escribirle á D. Diego
 tomó discreta una hoja
 de un llano y terso papel,
 y de esta suerte lo nota;
 Sabrá usted muy Señor mio
 D. Diego de Peñaloza,
 como en mi casa sucede
 la desgracia mas penosa,
 que se ha oido, ni se ha visto
 en cuanto el orbe corona.
 Y fué el caso sucedido,
 que ayer D. Martin de Soria,
 á mi marido pidióle
 á mi hija por su esposa,
 y sin saber su dictámen,
 se la ofreció, y ella airosa,
 por reservar vuestro amor,
 y vuestra voluntad propia
 contradijo la palabra
 de su Padre y con furiosa
 osadia la llevó
 á unos montes, y con sogas
 amarrada la dejó
 por una amenaza sola.
 Y cuando volvió á buscarla,
 no la halló (¡terrible cosa!)
 Ya discurro, que sin duda
 fieras del monte aulladoras
 le habrán quitado la vida
 V. merced la socorra,
 y de su parte procure
 buscarla, pues que le toca.

Ya no puedo escribir mas,
 porque las letras se borran
 con el agua de mis ojos,
 por estar tan pesarosa.
 Con esto cerró el papel,
 y á D. Diego se lo porta,
 el cual habiendo leído
 lo que las letras mencionan,
 dijo con grande dolor:
 Ya se acabaron mis glorias,
 ya no he menester mas galas,
 ya mis riquezas me sobran,
 no sea yo desde hoy
 D. Diego de Peñaloza,
 si como mi amada prenda
 no parezca primorosa,
 cuantos fueron causa de ello
 han de morir en deshonra,
 y D. Martin el primero,
 para que el mundo conozca
 de un fino amante el valor,
 que justa venganza toma.
 Esto dijo valoroso,
 y mudándose de ropa,
 toma un trabuco, y un frasco,
 y tambien cuatro pistolas,
 y con grande sentimiento
 dijo: A Dios, Madre y Señora,
 á Dios hermanos y hermanas,
 á Dios mis doncellas todas,
 á Dios parientes y amigos,
 á Dios Reyna poderosa,
 virgen Santa del Pilar,
 Abogada, protectora
 de todos los pecadores,
 que afligidos os invocan,
 en vuestro nombre fiado

hoy salgo de Zaragoza,
 y he de conseguir mi empresa,
 siendo vos mi valedora.
 Y entrándose por los montes,
 en la espesura se engolfa:
 registrando sus malezas,
 y á poco trecho se topa
 con D. Martin, y al instante
 le disparó una pistola
 con dos encendidas balas
 le entró el tiro por la boca,
 y allí se lo dejó muerto
 sobre las verdes alfombras,
 sin ser oido ni visto
 de ninguno de su tropa.
 En esta sazon serian
 de la tarde las seis horas,
 y el sol iba retirando
 al Occidente su antorcha,
 cuando oyó suaves voces
 tan sentidas y quejosas,
 tan tristes y delicadas,
 que el corazon le aprisionan;
 que decian: Virgen pura
 del Pilar de Zaragoza,
 pues sois Madre de afligidos,
 de tristes consoladora,
 amparadme, madre mia,
 en esta última hora,
 y alcanza de vuestro Hijo
 para mi alma la gloria.
 Sobresaltado y confuso,
 y con prisa muy celosa
 fué por los ecos llegando
 donde estaba esta Señora
 toda anegada en suspiros,
 cuajada toda la ropa

de las perlas que sus ojos
derramaban bulliciosas,
y llegándose bien cerca,
le dice, blanca paloma,
tén ánimo, dueño mio,
que mi fortuna dichosa
á tus plantas me ha traído
para aliviar tus congojas,
entonces volvió los ojos,
y dijo muy animosa:
ó es ilusion lo que miro,
ó D. Diego se me antoja:
No es ilusion, le responde
mi bien, mi vida y mi gloria,
que estoy sintiendo tus males
y soy el que mas te adora:
y cortándole las cuerdas,
que oprimian su persona,
la fué sacando en sus brazos
de aquella espesura tosca,

hasta que llegó á una quinta,
donde su caballo toma,
y con su prenda querida
entró alegre en Zaragoza;
y á la casa de sus Padres
la llevó con mucha honra,
á tiempo que ya venian
D. Juan de Lara, y su tropa,
y á D. Martin traian muerto,
que en el monte se lo topan,
sin saber quien lo mató,
ni de ello hubiese memoria;
y á D. Diego le abrazaron
con gran bazarria y pompa,
y de todos á una voz
víctores y aplausos logra,
y al cabo de pocos dias
se celebraron las bodas,
donde viven muy gustosos
D. Diego y su prenda hermosa.

CARMONA:—1874.

Imp. y lib. de Manuel Belloso y Moreno (menor.)—Madre de Dios, 4.